

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

The admissibility of DNA as evidentiary evidence in criminal proceedings

Marco Miguel Pereira Rodrigues¹

Universidade Portucalense, Infante D. Henrique

Resumo: É conhecida a clássica distinção, no Direito Processual Penal, entre prova direta e prova indireta ou indiciária: respetivamente, aquela incide diretamente sobre o facto *probando*, enquanto a outra incide sobre factos diversos do tema de prova, mas que permitem, a partir de deduções e induções e com o auxílio de regras da experiência, uma ilação da qual se infere o facto a provar. Embora a nossa lei processual penal não faça qualquer referência a requisitos especiais, em sede de demonstração dos requisitos da prova indiciária, a aceitação da sua credibilidade está dependente da convicção do julgador que, embora sendo uma convicção pessoal, terá que ser sempre devidamente fundamentada. Para que a prova indireta ou indiciária possa ser tomada em consideração exigem-se alguns requisitos: pluralidade de factos-base ou indícios; que tais indícios estejam acreditados por prova de carácter direto; que sejam periféricos do facto a provar ou interrelacionados com esse facto; racionalidade da inferência; expressão, na motivação do tribunal de instância, de como se chegou à inferência; não se admitir que a demonstração do facto indício que é a base da inferência seja também ele feito através de prova indiciária.

Palavras-chave: ADN; prova indiciária; processo penal.

Abstract: The classic distinction, in Criminal Procedural Law, is known between direct evidence and indirect or indicative evidence: respectively, the former focuses directly on the fact being probated, while the other focuses on facts other than the subject of evidence, but which allow, based on deductions and inductions and with the help of rules of experience, an inference from which the fact to be proven is inferred. Although our criminal procedural law does not make any reference to special requirements, in demonstrating the requirements of evidentiary evidence, the acceptance of its credibility depends on the judge's conviction which, although it is a personal conviction, must always be duly substantiated. For indirect or indicative evidence to be taken into consideration, certain requirements are required: plurality of basic facts or indications; that such evidence is accredited by direct evidence; that are peripheral to the fact to be proven or interrelated with that fact; rationality of inference; expression, in the motivation

¹ Mestre em Solicitoria pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto. Doutorando em Ciências Jurídico-Criminais, Universidade Portucalense, Infante D. Henrique.

of the court of instance, of how the inference was reached; It is not acceptable that the demonstration of the indicative fact that is the basis of the inference is also done through indicative evidence.

Keywords: DNA; indicative evidence; criminal proceedings.

1. Da prova²: meios de prova e meios de obtenção de prova

O Código de Processo Penal encerra, no Livro III – Da Prova, mais concretamente nos Títulos II e III, os meios de prova e meios de obtenção de prova, que aqui iremos aprofundar. Principia o seu artigo 124.º por referir que constituem objeto da prova todos os factos juridicamente relevantes para a existência ou inexistência do crime, a punibilidade ou não do arguido e a determinação da pena ou da medida de segurança aplicáveis. Os artigos 125.º e 126.º estipulam que são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei e os métodos proibidos de prova, respetivamente.

Os meios de prova encontram-se elencados no Título II do Código de Processo Penal (artigos 128.º a 170.º), onde se estabelece um conjunto de meios de prova, designadamente: prova documental (artigo 128.º e ss); declarações do arguido, do assistente e das partes civis (artigo 140.º e ss); prova por acareação (artigo 146.º); prova por reconhecimento (artigo 147.º e ss); reconstituição do facto (artigo 150.º); prova pericial (artigo 151.º e ss); e prova documental (artigo 164.º e ss).

Os meios de prova típicos, isto é, os que se encontram tipificados na lei são regulados pelo regime a que estão acometidos. Contudo, e como já referido, o artigo 125.º permite extrapolar os meios de prova típicos, pelo que considerá-los-emos como meios de prova atípicos³, desde que estes não sejam proibidos

²*“Demonstrar a realidade dos factos que interessa conhecer para aplicação do direito e alcançar um juízo de certeza sobre esses factos, ou seja, a verdade. A verdade é a correspondência do juízo formado com a realidade. O juízo humano é, porém, falível, e daí que a certeza do juízo possa ser uma certeza absoluta, objectiva, ou meramente subjectiva, uma convicção. Distingue-se efectivamente o juízo histórico do juízo lógico. No juízo lógico é pressuposta a certeza das premissas, a conclusão do silogismo é exacta. O juízo histórico respeita à verificação de factos e por isso mesmo pode conduzir a resultado inseguro, é uma incerteza, não absoluta, mas relativa. A razão está em que o juízo lógico é hipotético: dá como verificadas as premissas e incide sobre a relação daquelas com a conclusão. O juízo histórico incide sobre as próprias premissas, sobre uma realidade. Daqui deriva que a “demonstração da realidade” seja então equivalente à demonstração da verdade que o juízo humano pôde alcançar; é uma certeza, que pode ser uma opinião de certeza, uma convicção. A livre convicção do juiz não pode significar, nem significa, a substituição da certeza objectiva como finalidade da prova por uma convicção subjectiva, incondicionada, e desligada de regras legais, de regras de lógica baseadas na experiência, que formam o conteúdo de um direito probatório substantivo.”* In FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, *Curso de Processo Penal*. Volume 1. Lisboa. Edições Danúbio. 1986. p. 204.

³*“Provas atípicas são apenas os instrumentos probatórios efectivamente não previstos pelo legislador e não formas irracionais de aquisição de meios de prova já disciplinados no tecido processual.”* in SILVA, Sandra Oliveira, “Legalidade da Prova e Provas Proibidas” in *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*, Ano 21, n.º 4, 2011, pp. 545 – 591, disponível em:

<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/133333/2/49978.pdf> .

por lei, isto é, não ferindo os princípios constitucionais nem o previsto pelo artigo 126.º, que nos apresenta os métodos proibidos por lei.

Neste seguimento, podemos afirmar que os meios de prova, no decurso da fase de instrução, são observados como indicadores na orientação da investigação.

Terminado o Título II do Código de Processo Penal, que refere os meios de prova, inicia-se o elenco dos meios de obtenção de prova – Título III, que são os seguintes: dos exames (artigo 171.º e ss); das revistas e buscas (artigo 174.º e ss); das apreensões (artigo 178.º e ss) e das escutas telefónicas (artigo 187.º e ss). Os meios de obtenção de prova têm por escopo auxiliar na identificação dos indícios da prática de crime, compreendendo-se como instrumentos que coadjuvam as autoridades judiciais responsáveis pela investigação e consequente acolhimento dos meios de prova.

Como resultado desta breve exposição, verificamos a relação entrelaçada que existe entre os meios de prova e os meios de obtenção de prova, visto que sem a existência dos meios de obtenção não se poderá verificar a recolha dos meios de prova.⁴ Subsume-se então a dependência dos meios de prova aos meios de obtenção de prova.⁵

Nos Estados Unidos da América, onde a investigação também é um pilar importante da Justiça, as provas recolhidas (evidências) nem todas são palpáveis, nem todas são admitidas, pois só serão validadas as provas recolhidas de acordo com as regras da prova de determinada jurisdição.⁶

⁴Germano Marques da Silva ensina que, também reforçado pela jurisprudência, no tocante ao modo e o momento de aquisição destes meios de prova, é de referir que os meios de obtenção de prova se caracterizam por se realizarem, “em regra, nas fases preliminares, sobretudo no inquérito”, pois, uma das finalidades do inquérito é “descobrir e recolher provas, em ordem à decisão sobre a acusação” in Acórdão do Tribunal da Relação do Porto n.º 63/10.OP6PRT.P1, de 17/07/2015, cujo relator é Castela Rio. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/b1cd7e8c402ecf7c80257fa700471283?OpenDocument>.

⁵“Germano Marques da Silva distingue meios de obtenção de prova dos meios de prova, quer num plano lógico, quer num plano técnico- processual. No que concerne no plano lógico, refere Germano Marques da Silva, que quer as declarações das testemunhas, quer as declarações dos peritos, bem como as declarações dos arguidos e ofendidos, e até mesmo os documentos, se caracterizam pelas suas aptidões. Essas aptidões, através da perceção, pretendem formar, assim como fundamentar um juízo. O mesmo não acontece com os meios de obtenção da prova que, no plano lógico, não pretendem formar e fundamentar um juízo, mas sim obter coisas ou declarações que tenham aptidão probatória. Já no que diz respeito ao plano técnico-processual, entende o mesmo autor que a distinção entre meio de prova e meios de obtenção de prova pode ter uma particular relevância no momento da sua produção no processo.” COUTINHO, Marta Alexandra Carvalho. “Meios de prova e meios de obtenção prova que coloquem em causa o direito ao silêncio do arguido”. (Dissertação de Mestrado). Universidade Lusíada do Porto, 2014. Disponível em:

<http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/1948/1/Disserta%3%a7%3%a3o%20de%20mes%20trado.pdf>.

⁶“Evidência é um item ou informação oferecida para tornar a existência de um fato mais ou menos provável. As evidências podem ser testemunhos, documentos, fotografias, vídeos, gravações de voz, testes de DNA ou outros objetos tangíveis. Os tribunais não podem admitir todas as provas, pois as provas devem ser admissíveis de acordo com as regras de prova daquela jurisdição (veja abaixo) para serem apresentadas ao tribunal. No tribunal federal, as provas são regidas pelas Regras Federais de Provas. Um tribunal pode excluir evidências porque não são relevantes,

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

O Código Processual Penal Italiano transmite um significado semelhante à temática da prova. Constata-se no respetivo artigo 500.º, n.º 2, uma vertente negativa no tocante à ausência da prova, ao mesmo tempo que “as coisas” existentes ou os fatos objetivamente verificados, devem estes ser usados como premissas para alcançar o resultado, resultado esse relevante para a lei.⁷

1.1. Classificação das provas em processo penal⁸

1.1.1. Prova direta

boatos ou inadmissíveis. Regras de prova são, como o nome indica, as regras pelas quais um tribunal determina quais provas são admissíveis no julgamento. Nos EUA, os tribunais federais seguem as Regras Federais de Evidência, enquanto os tribunais estaduais geralmente seguem suas próprias regras. Veja, por exemplo, o código de evidências da Califórnia, as regras de evidências de Indiana ou as regras de evidências de Washington. Regras estaduais de evidência são geralmente impostas pela legislatura estadual aos tribunais estaduais. Ao estabelecer qual evidência é admissível, muitas regras de evidência se concentram primeiro na relevância da evidência oferecida. Veja, por exemplo, o Artigo IV das Regras Federais de Evidência. A admissibilidade de boatos e depoimentos orais é abordada no Artigo VIII das Regras Federais de Provas. As regras de prova também alocam entre as partes o ônus de produzir provas e o ônus de persuadir o tribunal. Veja, por exemplo, o Artigo III das Regras Federais de Provas ou a Divisão 5 do Código de Provas da Califórnia. Os privilégios são abordados no Artigo V das Regras Federais de Provas, bem como na Divisão Oito do Código de Provas da Califórnia.” (tradução nossa). Legal Information Institute. Cornell Law School (New York). Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/wex/evidence> .

⁷*(...) nel codice di procedura penale: all’art. 530, co. 2, vi si parla d’una situazione negativa (la mancanza della prova in ordine ad una serie di circostanze, l’effettivo accertamento delle quali comporterebbe la dichiarazione di colpevolezza e la condanna); lacuna al cui profilarsi deve conseguire un certo esito processuale: l’assoluzione. D’altra parte, il medesimo testo normativo intitola «Prove» il libro III, ricomprendendovi, al titolo II, i «Mezzi di prova» e, al titolo III, i «mezzi di ricerca della prova». Vengono così designati le cose esistenti od i fatti oggettivamente verificatisi che, in quanto percepibili ed effettivamente percepiti, possono e devono essere usati come premesse per raggiungere quell’esito.” In TARUFFO, Michele. “Capitolo I Nozioni generali.” Disponível em:*

<https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892107274.pdf> .

⁸ *“I – Quer a prova direta, quer a prova indireta são modos, igualmente legítimos, de chegar ao conhecimento da realidade (ou verdade) do factum probandum. II – Em processo penal são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei (art. 125.º do Cód. Proc. Penal), pelo que não pode ser excluída a prova por presunções (art. 349.º do Cód. Civil), em que se parte de um facto conhecido (o facto base ou facto indiciante) para afirmar um facto desconhecido (o factum probandum) recorrendo a um juízo de normalidade (de probabilidade) alicerçado em regras da experiência comum que permite chegar, sem necessidade de uma averiguação casuística, a um resultado verdadeiro. III – O sistema probatório alicerça-se em grande parte neste tipo de raciocínio (indutivo) e, para certos factos, como sejam os relativos aos elementos subjetivos do tipo (doloso ou negligente), não havendo confissão, a sua comprovação não poderá fazer-se senão por meio de prova indireta. IV – A prova indiciária é suficiente para determinar a participação no facto punível se da sentença constarem os factos-base (requisito de ordem formal) e se os indícios estiverem completamente demonstrados por prova direta (requisito de ordem material), os quais devem ser de natureza inequivocamente acusatória, plurais,*

Acresce que “[h]á fatos e/ou circunstâncias (meios) que incidem diretamente sobre outros- as provas do *factum probandum*. Mas, para que um fato ou uma circunstância possa incidir diretamente sobre a análise de outro, que se traduz em uma prova sobre aquilo que se presta a servir para formar o convencimento do Juiz, em primeiro lugar é necessário que incida sobre uma prova direta (representativa)”.⁹

A prova direta¹⁰, muito sinteticamente, refere-se diretamente ao tema da prova ou, melhor dizendo, aos factos a provar que sejam relevantes para a boa decisão. Como enunciadores preferenciais da prova direta¹¹, podemos elencar a prova testemunhal e a prova documental. Contudo, neste âmbito, devemos suscitar reservas. No caso da prova documental, preconizada no capítulo VII do Código de Processo Penal, a prova direta no conspecto de se referir aos factos a provar, poder-se-á considerar como prova inequívoca os factos materiais constantes de documento autentico ou autenticado enquanto, citando o artigo 169.º *in fine*, “(...) a autenticidade do documento ou a veracidade do seu conteúdo não forem fundadamente postas em causa.”. Outro aspeto a ter em consideração é no tocante à prova testemunhal. Se em outros tempos este meio de prova era suficiente se proferida por homens de determinado extrato social, no estado de direito democrático em que vivemos, claramente consideramos válida mas (...) que é uma prova falível pois, a prova testemunhal pode acomodar duas vertentes; a direta que aqui tratamos e a indireta. Direta pois a testemunha pode indicar que presenciou – logo considerada prova direta, porém, a testemunha pode indicar que “viu o arguido com bastante dinheiro mas desconhece a proveniência” – logo terá de ser considerada como prova indireta (tratada no ponto seguinte).¹²

Na prova direta, a conclusão é imediata e objetiva, resultando apenas da afirmação. No resultado prático que apresentamos sobre a prova direta,

contemporâneos do facto a provar e, sendo vários, devem estar interrelacionados de modo a que reforcem o juízo de inferência.” Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto n.º 400/13.6PDPRT.P1, de 18/03/2015, cujo relator é Neto de Moura. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao/400-2015-104212975>.

⁹ MENDRONI, Marcelo Batlouni, “*Provas no processo penal: estudo sobre a valoração das provas penais.*” São Paulo. Atlas. 2010, p. 72.

¹⁰“(…) como a objeto imediato, ao delito, mesmo em um dos seus mínimos elementos ou consistir no próprio elemento delituoso, sendo chamada, agora, de prova direta” in MALATESTA, Nicola Framarino dei.” *A lógica das provas em matéria criminal.* Campinas. Servanda. 2013, p. 173.

¹¹“CORDON AGUILAR refere: “*Por tanto, las pruebas directas se ven ampliadas, incluyendo testimonios, documentos o dictámenes de peritos, entre otros, siempre que versen sobre el hecho que se quiere probar, es decir, son “medios de prueba que no son el mismo hecho por probar [como lo exige la clasificación anterior], pero que lo demuestran directamente o recaen directamente sobre este”* (CORDÓN AGUILAR, Julio César. *Prueba indiciária y presunción de inocencia en el proceso penal.* 2011” in GOMES, Márcio Schlee, “*A PROVA INDICIÁRIA NO CRIME DE HOMICÍDIO: LÓGICA, PROBABILIDADE E INFERÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA SENTENÇA PENAL*” (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito Universidade de Lisboa, 2014. Disponível em:

https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/19891/1/ulfd130284_tese.pdf.

¹²“*Não existe prova testemunhal direta, porquanto ninguém presenciou os factos.*” - Acórdão do Tribunal da Relação de Évora n.º 243/18.0JAFAR.E1, de 14-04-2020, cujo relator é Ana Bacelar Cruz. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/69f5abc2f39f8e0780258566003a13ee?OpenDocument>.

denotamos que, apesar de determinada testemunha indicar “*ter visto in loco*”, não pode a mesma ser bastante para aferir responsabilidades; temos antes de considerar que a mesma tem de ser acompanhada por mais substância. Não podemos esquecer que a mente humana, face a potenciais impactos traumatizantes que atingem o subconsciente, pode provocar distorções na capacidade de ajuizar o que de facto presenciaram, isto é, podem, as testemunhas, ter presenciado determinada ocorrência parcialmente e a mente, fruto da imaginação e da necessidade de concretizar determinada realidade, formular os aspetos em falta para ter uma versão consolidada do ato parcialmente presenciado. Sem prescindir, cremos que a prova aqui em causa deve ser valorada apesar da respetiva debilidade; para tal, é fulcral a experiência e arte de interrogar para assim deslindar qual a parte vivenciada e a parte imaginada. Nesta elaboração, temos de a contemplar como meio de prova e conseguir extrair todo o conteúdo bastante para atender aos factos a provar.

Pensemos, agora, na confissão (utilizaremos este meio de obtenção de prova para demonstrar o *modus operandi* desde a era do Imperio Romano até à atualidade) como prova direta. Esta prova foi outrora aclamada como prova rainha, pois se o arguido participou diretamente nos factos, ninguém melhor do que ele para os confirmar e esclarecer nos aspetos que se acharem por necessários. Todavia, na atualidade, não devemos aceitá-la por si só.

Recuando à era do Império Romano, este meio de prova, prova direta, era geralmente considerada prova bastante, admitindo-se mesmo o recurso à tortura para a conseguir.

Posteriormente, na Idade Média, fortemente influenciada pelo catolicismo, esta passou a ser encarada como possível manifestação de arrependimento, mantendo-se a exigência de ser obtida a qualquer custo.

Na *Constitutio Criminalis Carolina*, fruto da evolução da interpretação, ainda com o exemplo deste meio de prova, a confissão era vista como um excelente meio de prova, mas, concomitantemente, impunha ao juiz que este se encalcasse para alcançar a pretendida confissão, pelo que não seria considerada como prova única.

Terminando com o exemplo da confissão como meio de prova, por nós arrolado, e com base no artigo 344.º do Código de Processo Penal, por forma a melhor caracterizá-la e demonstrando a sua evolução, a lei prescreve específicos pressupostos, por forma a este tipo de prova ser válido. Vejamos que, a todo o tempo, o arguido pode declarar que pretende confessar os factos que lhe são imputados. Não obstante, o julgador, sob pena de nulidade, deve questionar se o arguido o faz de livre vontade e fora de qualquer coação, bem como se se propõe fazer uma confissão integral e sem reservas¹³,

¹³“*I-Feita uma confissão que se diz integral e sem reservas, o Tribunal, se a aceita, tem de aceitar a veracidade dos factos constantes da acusação sem lhe ser lícito discutir a prova, e aplicar a lei aos mesmos. II-Se na apreciação que o Tribunal fez da prova excluiu a confissão, dando como não provado facto que havia sido confessado por confissão integral e sem reservas, esse desaproveitamento de meio de prova, por si só, vicia o resultado do processo probatório, configurando erro notório na apreciação da prova (...).*” In Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa n.º 329/06.4TACLD.L1-3, de 15-01-2014, cujo relator é Laura Goulart Maurício. Disponível em:

demonstrando, com este exemplo, a franca evolução que o processo probatório tem sofrido

1.1.2. Prova indireta ou indiciária

A prova indireta, cuja admissibilidade em processo penal não se questiona, pressupõe que a factualidade conhecida permite adquirir ou alcançar a realidade de um facto não diretamente demonstrado.¹⁴ A prova indireta refere-se a factos diversos do tema da prova; Cavaleiro de Ferreira advoga que a “*A prova indireta (...) reside fundamentalmente na inferência do facto conhecido – indício ou facto indiciante – para o facto desconhecido a provar, ou tema último da prova*”¹⁵ bem assim, espelhado na jurisprudência, esta denota a importância deste tipo de prova e bem como a sua modalidade.

Em termos práticos, veja-se que, ocorrendo um facto demonstrado através de factos diversos do tema da prova, e associando-se à regra da experiência, à regra da ciência ou regra de sentido comum, estaremos perante uma prova indiciária. Desta forma, este facto indiciante, irá permitir a resultante de um facto consequência em virtude da referida ligação racional e lógica¹⁶. O funcionamento da lógica e das presunções, tantas vezes referidas pelo Senhor Professor Doutor Germano Marques da Silva, bem como as máximas da experiência, é transversal a toda a teoria da prova, iniciando-se no elemento subjetivo do ilícito até à valoração da prova direta retirada do testemunho. Não podemos esquecer-nos que a arte do interrogatório perpassa a natureza do Direito, pois este engenho só se adquire pela vivência, pela experiência e indelevelmente pelo enquadramento na sociedade.

A Constituição Criminal Carolina da Alemanha, conforme relacionado pelo Conselheiro José António dos Santos Cabral, é considerada como o primeiro código penal da Idade Média, realizando a primeira tentativa de regulação formal da prova indiciária muito embora sendo-lhe negado a capacidade ou suficiência para fundamentar uma condenação. “*A mesma prova por indícios justificava que, com base na sua existência, o juiz recorresse à tortura do suspeito para provocar a confissão, que, na época, era considerada a rainha de todas as provas (regina probatorum) e, uma vez obtida, constituía prova plena. Sem embargo, foi a supressão da tortura como método de prova que atribuiu à prova indiciária o seu valor como meio de convicção autónomo*”¹⁷. Esta supressão verificou-se com o

<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/-/1A19F7FD26205DC880257CFD0046B958> .

¹⁴Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra n.º 174/08.2GASPS.C1, de 20-09-2017, cujo relator é Helena Bolieiro. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/5b4178016c32ce2a802581a3003e4845?OpenDocument> .

¹⁵ FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Curso de Processo Penal, Vol. II, 1981. p. 289.

¹⁶“O indício apresenta-se de grande importância no processo penal, já que nem sempre se tem à disposição provas directas que autorizem a considerar existente a conduta perseguida e então, ante a realidade do facto criminoso, é necessário fazer uso dos indícios, com o esforço lógico-jurídico intelectual necessário antes que se gere impunidade” Cfr. FERRANDIZ, Leonardo Prieto-Castro e HEREDIA, Eduardo Gutiérrez de Cabiedes Fernández de, *Derecho procesal penal*, 3 edición. Editores Tecnos, 1987. p.252.

¹⁷ CABRAL, José António dos Santos. “A VALORAÇÃO DA PROVA NO ÂMBITO DA CRIMINALIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA, EM ESPECIAL A PROVA INDIRETA E AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM “. Disponível em:

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

advento do iluminismo e do respeito pelos direitos, liberdades e garantias e pela dignidade da pessoa humana próprio da concepção liberal do Estado. Conforme abordado em aula, este advento veio atribuir ao arguido, que deixou de ser considerado um mero objeto do procedimento e passou a ser reconhecido como verdadeiro sujeito processual, dotado de efetivos direitos e garantias constitucionais.

A partir da década de 90, séc. XX, começou a transparecer ou a haver uma melhor perceção e, por consequência, um melhor entendimento de novos tipos de criminalidade, como é o caso da criminalidade económica e financeira. Esta tipologia de crimes convoca uma forma de investigação diferente, de natureza mais técnica, pois carece de outros meios e, devido à sua especificidade, os indícios são fatores essenciais para descodificar situações ambíguas, ou, numa outra perspetiva, derivam da espantosa evolução que se verificou na área da investigação criminal, e que vão desde o ADN até às mais elaboradas tecnologias. Neste conspecto, reconhece a jurisprudência o seguinte: *“A prova do facto criminoso nem sempre é directa, de percepção imediata; muitas vezes é necessário fazer uso dos indícios. II - Quem comete um crime busca intencionalmente o segredo da sua actuação pelo que, evidentemente, é frequente a ausência de provas directas. Exigir a todo o custo, a existência destas provas implicaria o fracasso do processo penal ou, para evitar tal situação, haveria de forçar-se a confissão o que, como é sabido, constitui a característica mais notória do sistema de prova taxada e o seu máximo expoente: a tortura”*¹⁸.

Germano Marques da Silva acentua, precisamente, que a prova deve ser vista *“enquanto meio ou actividade para produzir um determinado resultado (meio de prova)”*, e como *“o próprio resultado ou juízo sobre os factos (resultado probatório)”*.¹⁹

https://cej.justica.gov.pt/LinkClick.aspx?fileticket=2Q2jAFdx_c4%3D&portalid=30 .

¹⁸Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 07P4588, de 12-09-2007, cujo relator é Armindo Monteiro. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f37caa1aad3423c9802573780051acd3?OpenDocument> .

¹⁹SILVA, Germano Marques da, *Curso de Processo Penal*, Vol. II. 2 Edição. Editorial Verbo, 1993, p. 78.

2. A utilização da prova por meio de ADN em Portugal

Uma base de dados²⁰ de perfis de ADN para fins exclusivos de identificação e investigação criminal, em Portugal, foi criada e regulada em 2008 por intermédio da Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro.²¹⁻²²

A produção e valoração da prova obtida por ADN resulta da conjugação dos preceitos da Constituição da República Portuguesa, da Declaração Universal dos Direitos do Homem²³, da Convenção Europeia dos Direitos do

²⁰*O conselho de fiscalização da base de dados de perfis de ADN para fins de investigação criminal e identificação civil, presidido por Maria João Antunes, foi esta terça-feira ouvido na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para apresentar o relatório anual de 2022. A base de dados de perfis de ADN, que permite o seu cruzamento rápido com amostras recolhidas nos locais dos crimes, entrou em funcionamento a 12 de fevereiro de 2010 e até 31 de dezembro de 2022 tinha 18.514 amostras, das quais 1.602 foram inseridas no ano passado, mais 227 do que em 2021.* Fonte: Observador. Disponível em: <https://observador.pt/2023/05/09/conselho-de-fiscalizacao-quer-base-de-dados-com-adn-de-civis-para-identificar-cadaveres/> .

²¹O Reino Unido foi o pioneiro, em 2002, na aplicação desta técnica de identificação por meio de ADN, aplicando desde então de forma rotineira em crimes violentos como homicídios, crimes contra a liberdade sexual, terrorismo, ou rapto de crianças. Para maiores desenvolvimentos, disponível em:

<https://www.gov.uk/government/statistics/national-dna-database-statistics> .

Nos Estados Unidos, o FBI veio determinar que cada Estado deveria decidir pela admissibilidade, ou não, da sua utilização. Neste momento, apenas alguns Estados permitem que as autoridades policiais utilizem esta técnica de pesquisa familiar, como é o caso do Colorado, da Califórnia, Florida, Arkansas, Texas, Virgínia e do Estado do Ohio entre outros, sendo que pelo contrário, o Estado de Maryland proibiu-o expressamente desde 2003. Para mais desenvolvimentos, disponível em:

<https://le.fbi.gov/science-and-lab/biometrics-and-fingerprints/federal-dna-database-unit#Overview> .

²² Lei n.º 85/2009, de 30 de junho. "Adesão da República Italiana ao Tratado celebrado em 27 de maio de 2005 entre o Reino da Bélgica, a República Federal da Alemanha, o Reino de Espanha, a República Francesa, o Grão-Ducado do Luxemburgo, o Reino dos Países Baixos e a República da Áustria, sobre o aprofundamento da cooperação transfronteiriça, nomeadamente com vista ao combate ao terrorismo, criminalidade transfronteiriça e migração ilegal (Tratado de Prum) Criação da base de dados nacional de ADN e do laboratório central para a base de dados nacional de ADN Delegação ao Governo para o estabelecimento das funções técnicas do Corpo de Polícia Penitenciária. Alterações ao Código de Processo Penal relativas a perícias técnicas aptas a afetar a liberdade pessoal". Disponível em:

<https://www.parlamento.it/parlam/leggi/090851.htm> .

²³*Caso, nos termos da lei, a pessoa careça de capacidade para prestar consentimento, a investigação que afete o seu genoma só pode ser levada a cabo em benefício direto da sua saúde, e sem prejuízo da autorização e das medidas de proteção estabelecidas por lei. A investigação que não se espere vir a resultar num benefício direto para a saúde só pode ser levada a cabo a título excepcional, com a máxima contenção, expondo a pessoa unicamente a riscos mínimos e transtornos mínimos e caso se destine a resultar em benefício para a saúde de outras pessoas da mesma faixa etária ou com as mesmas características genéticas, sem prejuízo das condições estabelecidas por lei, e desde que tal investigação seja compatível com a proteção dos direitos humanos da pessoa.* in DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE O GENOMA HUMANO E OS DIREITOS HUMANOS. Artigo 5.º, alínea e).

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

Homem²⁴, dos normativos legais do Código de Processo Penal, no que toca às perícias e exames (dos artigos 151.º a 163.º e 171.º a 173.º), e também, sem esquecer, da referida Lei n.º 5/2008²⁵, de 12 de Fevereiro, que aprovou a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de identificação civil e criminal e da Lei 45/2004²⁶, de 19 de agosto, que estabelece o regime jurídico da realização das perícias médico-legais e forenses.

Conforme se encontra previsto na Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro, a amostra é qualquer vestígio biológico de origem humana destinado a análise de ADN, obtido diretamente de pessoa ou colhido em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se proceda a recolha com finalidades de identificação, conforme o art. 2.º, al. b); «amostra problema» a amostra, sob investigação, cuja identificação se pretende estabelecer, conforme o art. 2.º, al. c); «amostra referência» a amostra utilizada para comparação, conforme o art. 2.º, al. d); e «perfil de ADN» o resultado de uma análise da amostra por meio de um marcador de ADN obtido segundo as técnicas cientificamente validadas e recomendadas a nível internacional, conforme o art. 2.º, al. f).

Nesta senda, a Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro, distingue duas situações: (i) as amostras recolhidas nos locais de crimes, em objetos e pessoas e se pretende comparar com o perfil de ADN de pessoas identificadas no processo (comparação direta); ou (ii) não havendo possibilidade de fazer esta comparação em virtude de não existir uma amostra referência, e se pretende fazer a comparação com os perfis de ADN que se encontram na base de dados (comparação através de interconexão de dados no âmbito da base de dados de perfis de ADN). Resulta, pois, do artigo 4.º, n.º 3, da Lei 5/2008, que as finalidades de investigação criminal são cumpridas comparando os perfis de ADN, relativos a amostras de material biológico colhidas em locais de crimes com: (i) os das pessoas que, direta ou indiretamente, a eles possam estar associadas, com vista à identificação dos respetivos sujeitos (comparação direta); (ii) com os perfis existentes na base de dados de perfis de ADN, com as limitações previstas no artigo 20.º (comparação por interconexão de dados).

Atendendo ao preceituado no artigo 171.º, n.º 1 e n.º 2 do Código de Processo Penal, os vestígios biológicos, podem ser encontrados, após exames, nas pessoas, lugares, ou coisa, competindo providenciar, desde logo, para que os mesmos não se apaguem ou alterem, dever que compete a qualquer agente de autoridade, enquanto não estiver presente no local a autoridade judiciária ou o órgão de polícia criminal competente, caso exista o perigo de dissipação ou alteração de tais vestígios. São medidas cautelares que podem passar pela retenção de pessoas que se pretendam afastar do local do crime, caso a sua presença seja considerada indispensável (art. 173.º do Código de Processo Penal), podendo e devendo-se recorrer ao auxílio da força pública.

²⁴«Proibição do abuso de direito Nenhuma das disposições da presente Convenção se pode interpretar no sentido de implicar para um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de se dedicar a actividade ou praticar actos em ordem à destruição dos direitos ou liberdades reconhecidos na presente Convenção ou a maiores limitações de tais direitos e liberdades do que as previstas na Convenção» in Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Artigo 17.º

²⁵Alterada pela Lei n.º 90/2017, de 22/08.

²⁶Alterada pelo DL n.º 53/2021, de 16/07.

Sem prescindir, prevê o artigo 4.º da Lei 45/2004, de 19 de agosto, que: *“Sempre que tal se mostre necessário para a boa execução das perícias médico-legais, as delegações e os gabinetes médico-legais do Instituto podem praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova, procedendo, nomeadamente, ao exame, colheita e preservação dos vestígios”*.

No decurso desta prova, a recolha de amostras com finalidades de investigação criminal devem cumprir o seguinte²⁷:

“1 - A recolha de amostra em arguido em processo criminal pendente, com vista à interconexão a que se refere o n.º 2 do artigo 19.º-A, é realizada a pedido ou com consentimento do arguido ou ordenada, oficiosamente ou a requerimento escrito, por despacho do juiz, que pondera a necessidade da sua realização, tendo em conta o direito à integridade pessoal e à reserva da intimidade do visado; 2 - A recolha de amostra em arguido condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída, com a consequente inserção do respetivo perfil de ADN na base de dados, é sempre ordenada na sentença; 3 - A recolha de amostra em arguido declarado inimputável a quem seja aplicada a medida de segurança de internamento, nos termos do n.º 2 do artigo 91.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, ainda que suspensa nos termos do artigo 98.º do mesmo Código, com a consequente inserção do respetivo perfil de ADN na base de dados, é sempre ordenada na sentença; 4 - Em caso de recusa do arguido na recolha de amostra que lhe tenha sido ordenada nos termos dos números anteriores, o juiz competente pode ordenar a sujeição à diligência nos termos do disposto no artigo 172.º do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro; 5 - A recolha de amostras em cadáver, em parte de cadáver, deixadas em pessoa, animal, coisa ou local, com finalidades de investigação criminal, realiza-se de acordo com o disposto no artigo 171.º do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro; 6 - A recolha de amostras de ADN efetuada nos termos deste artigo implica a entrega, sempre que possível, no próprio ato, de documento de que constem a identificação do processo e os direitos e deveres decorrentes da aplicação da presente lei e, com as necessárias adaptações, da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro (Lei da Proteção de Dados Pessoais).”

Ainda na fase de inquérito, mesmo com o consentimento²⁸ do arguido, poderá ser suscitada a intervenção do juiz de instrução, invocando uma proibição

²⁷“II - Nos termos do art. 3º, nº 1, da Lei nº 45/2004, de 19 de agosto, as perícias médico-legais efectuadas nas delegações do INML ou nos gabinetes médico-legais, e apenas estas, não estão sujeitas às disposições contidas nos arts. 154º e 155º, do C. Processo Penal.” Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa n.º 191/09.5PEPDL-B.L1-5, de 12-08-2010, cujo relator é Vasques Osório. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/f3303531e7c38a91802577ae005553d9?OpenDocument> .

²⁸ Acórdão Tribunal Constitucional n.º 155/2007, Processo n.º 695/06, 3.ª Secção. Conselheiros Gil Galvão - Maria dos Prazeres Pizarro Beleza - Vítor Gomes - Bravo Serra - Artur Maurício, de

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

de prova, se esta recolha de prova for ferida dos preceitos elencados no artigo 126.º do Código de Processo Penal mas não so. Em boa verdade, prescreve o artigo 9.º da Lei 5/2008, de 12 de Fevereiro, sob a epígrafe “Direito de informação”, o seguinte: “Antes da recolha da amostra, o sujeito passivo da colheita goza do direito de informação, previsto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei da Proteção de Dados Pessoais, com as necessárias adaptações, devendo ser informado, por escrito, nomeadamente: a) De que os seus dados pessoais vão ser inseridos num ficheiro de dados pessoais; b) Sobre a natureza dos dados que são extraídos da amostra, isto é, o perfil de ADN; c) De que o perfil de ADN é, nos casos admitidos na presente lei, integrado num ficheiro de perfis de ADN; d) Da possibilidade de cruzamento do perfil recolhido com os existentes na base de dados de perfis de ADN, com menção expressa da possibilidade de utilização dos dados para fins de investigação criminal, quando aplicável; e) De que a amostra recolhida pode ser conservada num biobanco, nos casos admitidos na presente lei.”

Pelo exposto, tal consentimento deve ser livre e esclarecido, e não pode ser obtido por nenhuma das formas previstas no artigo 126.º, n.º 2 do Código de Processo Penal, sob pena da prova ser considerada nula. Avisadamente, essa proibição de utilização de uma prova obtida através das formas consagradas no artigo 126.º, n.º 2 do Código de Processo Penal também se verifica estipulado no artigo 10.º da Lei 5/2008, de 12 de Fevereiro, que disciplina o modo de recolha de amostras, preceituando que as mesmas devem ser realizadas “através de método não invasivo, que respeite a dignidade humana e a integridade física e moral individual, designadamente pela colheita de células da mucosa bucal ou outro equivalente, no estrito cumprimento dos princípios e regime do Código de Processo Penal.”

De lembrar que a recolha de ADN do arguido, sem descurar o respeito pela dignidade humana e a integridade física e moral individual, observa-se também após a fase da investigação. Conforme refere a jurisprudência: “I – É obrigatória a recolha de amostra de ADN em arguido condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos. II – Sendo o arguido condenado em pena de prisão de 3 anos e 9 meses, o facto desta pena de prisão ter ficado suspensa na sua execução por igual período, não retira a obrigatoriedade de recolha de ADN ao arguido.”²⁹

A jurisprudência suscita, no tocante ao n.º 4 do artigo 32.º da Constituição da República Portuguesa, que tais exames e perícias coativas dependem

10/04/2007. “Helena Moniz conclui, no essencial, que “a recolha de amostras do corpo do delinvente constitui um comportamento que integra o tipo legal de crime de violação da integridade física, a não ser que ocorra uma causa de exclusão da ilicitude como o consentimento [...]” in “Os problemas jurídico-penais da criação de uma base de dados genéticos para fins criminais”, *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*, Abril-Junho de 2002”. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/acordao/155-2007-2068880> .

²⁹ Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra n.º 279/16.PBCTB.C1, de 19-12-2018, cujo relator é Luís Teixeira. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/e39006c6df62d2138025837b003936fd?OpenDocument> .

sempre do despacho do juiz³⁰ por estarem em causa direitos fundamentais³¹. Concretamente, os artigos 154.º («Perícias») e 172.º («Exames») do Código de Processo Penal, passaram a exigir a autorização do juiz, «que pondera a necessidade da sua realização, tendo em conta o direito à integridade pessoal e a reserva da intimidade do visado», sempre que se trate de exame ou perícia a “*características físicas ou psíquicas de pessoa que não haja prestado o consentimento*”, acrescentando, no n.º 6 do artigo 156.º, aplicável aos exames por força do n.º 2 do artigo 172.º, que as perícias e exames em causa “*são realizadas por médico ou por outra pessoa legalmente autorizada e não podem criar perigo para a saúde do visado*”. Nesta vertente, prescreve o artigo 269.º do Código de Processo Penal, no que se refere aos atos a ordenar ou autorizar pelo juiz durante a fase de inquérito, nas alíneas a) e b) do n.º 1, a necessidade de ordem ou autorização do juiz para a realização de perícias e exames sobre características físicas ou psíquicas das pessoas que não consentam na sua realização.

A título exemplificativo, vejamos um excerto da recolha de prova no decurso da investigação: um outro relatório dactiloscópico do Departamento de Polícia Criminal do Estado da Baviera, datado de 1 de março de 2018, permitiu que um traço de DNA protegido nos óculos de sol e os traços de DNA vaginal encontrados no reclamante fossem atribuídos ao Sr. “H”. Em 15 de maio de 2018, o Ministério Público de Munique I iniciou um processo preliminar contra o acusado H. por suspeita de abuso sexual de pessoas incapazes de resistir nos termos da Seção 179 StGB versão antiga. Com uma decisão datada de 7 de janeiro de 2019, o Ministério Público de Munique I interrompeu a investigação preliminar de acordo com a Seção 170 (2) StPO. A prova do crime não deveria ser conduzida com a certeza necessária para uma acusação (tradução nossa).³² Desta nota percebemos o quão criteriosa deve ser a recolha da amostra para a mesma ser válida como prova.

Refira-se ainda o seguinte: “*I- O ADN é apenas uma ferramenta. Dá informação, dependendo da natureza das amostras e do modo como a análise é feita. Não é seguro que a coincidência técnica entre uma amostra problema e uma amostra referência dê como certo que o agente cuja identificação tenha sido obtida seja o autor do crime que se apura. Podem ser várias as circunstâncias e razões para o ADN de um indivíduo estar presente no local da prática do facto e*

³⁰ “(...)II - A Lei n.º 5/2008, de 12-02, impõe que a entidade, que determine a recolha de amostras, seja juiz, ou de instrução criminal ou de julgamento.(...)” Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 87/10.8GBBVVD.G1.S1, de 07/12/2016, cujo relator é Pires da Graça. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/75f9208ffdddefbfa80258084003dac21?OpenDocument> .

³¹ “2 - Tratando-se da prova pericial o artigo 476.º, n.º 1, do CPC permite ao juiz indeferir a perícia se a mesma for impertinente ou tiver fins dilatatórios.” – Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Évora n.º 1620/21.5T8STB.E1, de 10-02-2022, cujo relator é Cristina Dá Mesquita. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/d5b6d435e00f1c59802587ed006f3a4c?OpenDocument> .

³²BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - 2 BvR 1510/20. o juiz Huber e os juízes Kessal-Wulf, Wallrabenstein. -BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 26. November 2020. Disponível em: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/11/rk20201126_2bvr151020.html .

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

*isso não faz, nem pode fazer, dele culpado. Por isso, o perfil de ADN não pode ser mais do que uma ferramenta probatória ao serviço da investigação e da punição. É prova complementar e que deve ser complementada.”*³³

Em breve análise, podendo-se imaginar que o Senhor “H” teria sido o perpetrador do crime, verificamos que a prova recolhida levar-nos-ia a pensar que seria fulcral, conscientes de que o ADN é apenas uma ferramenta, o tribunal concluiu que: *“A prova do crime não deveria ser conduzida com a certeza necessária para uma acusação”*, o que merece que a concretizemos como uma prova indiciária.

Nas palavras de Anita Spies da Cunha e Taysa Schiocchet: *“a prova de DNA é apresentada à sociedade como o Santo Graal das provas científicas, a ferramenta perfeita na luta contra a criminalidade, e, sob esses argumentos, o interesse público se sobrepõe facilmente ao privado em uma análise de proporcionalidade”*. Neste alinhamento, o ADN exerce um papel fulcral no sistema penal, quer por parte da doutrina, quer da jurisprudência. Este prestígio deve-se não apenas ao crédito conferido aos indícios, mas também a desconfiança que, em determinadas situações, provas como a testemunhal acarretam.³⁴

Além disso, veja-se o seguinte: *“Na Alemanha, o entendimento sobre a temática está consolidado no sentido de que toda e qualquer utilização de informação genética pelo Estado atingirá o direito fundamental à autodeterminação informativa, configurando-se uma restrição ao seu exercício e à sua proteção. Isso não impede a utilização de DNA para fins de persecução penal, eis que não se trata de direito absoluto, mas impõe que sejam respeitados os limites dos limites, ou seja, deve haver (1) fundamentação legal e (2) observância estrita à proporcionalidade no caso concreto, preservando-se o núcleo essencial do direito.”*³⁵

³³Acórdão do Tribunal da Relação de Évora n.º 243/18.0JAFAR.E1, de 14-04-2020, cujo relator é Ana Bacelar Cruz. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/69f5abc2f39f8e0780258566003a13ee?OpenDocument>.

³⁴PINTO, Marta Sofia Neto Morais, *“A prova indiciária no processo penal”*. Revista do Ministério Público n.º 128. Outubro – Dezembro, 2011, pp.185-186.

³⁵*“Os parâmetros para essa verificação de constitucionalidade decorrem de posicionamento jurisprudencial do Tribunal Constitucional Alemão, no precedente conhecido como Genetischer Fingerabdruck I.29. Esse foi o primeiro julgado alemão a analisar o armazenamento de perfis genéticos para fins de persecução penal à luz do direito à autodeterminação informativa e acabou gerando uma modificação no Código de Processo Penal alemão, que incorporou os critérios fixados na decisão.30 As reclamações constitucionais (2 BvR 1741/99, 2 BvR 276/00 e 2 BvR 2061/00) questionavam ordens judiciais que determinaram a coleta de células e a realização de testes genéticos para a obtenção do perfil genético para permitir a identificação em casos criminais futuros e foi recebida porque instâncias inferiores não consideraram o direito fundamental à autodeterminação informativa. O Tribunal decidiu que, enquanto o uso de DNA para fins de persecução penal se limitar à coleta do perfil genético, acessando apenas a parte não-codificante32 do DNA e com o descarte imediato da amostra genética, não haverá violação ao núcleo essencial do direito.”* In CUNHA, Anita Spies da e SCHIOCCHET, Taysa, *A constitucionalidade do DNA na persecução penal: o direito à autodeterminação informativa e o critério de proporcionalidade no Brasil e na Alemanha*, 2011, Disponível em:

Lisa Bratby, em 2003, veio defender que: “Os avanços tecnológicos verificados na técnica do ADN nos dez anos compreendidos entre 1985 e 1995, foram de tal modo significativos, que se pode dizer que foi o mesmo que mudar da “idade da pedra” para o séc. XXI”. Desde então, esta técnica tem vindo a ter cada vez mais precisão, a ser mais veloz e a ter custos mais acessíveis. Trata-se de uma autêntica revolução na luta contra o crime, na medida em que a sua aplicação tem levado a polícia a investigar os crimes e a resolvê-los de uma forma mais rápida e mais eficiente. No Reino Unido, a criação, em 1995 da base de dados de ADN a nível nacional, tem vindo a permitir que os cerca de 2.000 perfis criminais sejam comparados, semanalmente, a outros suspeitos de atos criminosos.³⁶⁻³⁷

Apesar dos avanços tecnológicos da técnica de ADN, entendemos que a informação que for fornecida e que resulta da interconexão de dados no âmbito de dados de perfis de ADN, nunca pode, por si só, fundamentar uma decisão desfavorável ao arguido (quer seja acusação, pronúncia ou condenação), como resulta do art. 3.º, n.º 4 da Lei 5/2008, de 12 de Fevereiro, que estabelece uma limitação ao valor probatório de tal interconexão, impondo a existência de prova corroborante.³⁸

Focando-nos apenas na fase da investigação, sem esquecer a necessidade da existência de “imaginação” por parte dos investigadores para que com os indícios que o crime lhes oferece conseguirem “construir vias de investigação”, o ADN é, sem dúvida, uma “autoestrada” que permite escrutinar com maior garantia a proximidade do autor desta prova e a sua intervenção nos factos. Claro está que não deve ser prova suficiente para condenar mas permite aos investigadores perseguir e “imaginar” algumas teorias.

Em nossa opinião, a prova pela técnica de ADN é uma prova versátil pois, casos há, que a mesma é prova direta, se se tratar de um processo de filiação, e prova indireta ou indiciária se se tratar de um crime. Por exemplo, num processo de perfilhação, e no tocante à referida prova direta, dúvidas não há que

<https://www.scielo.br/j/rinc/a/n8wry4cqVLWt3j3kfl9gMTq/> .

³⁶Cfr. Centro de Documentação da PJ -Analítico de Periódico, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/bpil.nsf/83cbe9acef94db5a8025730800549412/0b0f687009fd9cb780256d4f0052cf20?OpenDocument> .

³⁷“Em Portugal, até à criação da base de dados de perfis de ADN, a comparação entre diferentes processos só era possível em casos isolados mediante uma indicação expressa da autoridade judiciária. Se ocorresse um determinado crime e se conseguisse colher um vestígio biológico no local, só após a presença de um suspeito se poderia fazer um estudo comparativo entre o perfil de ADN do vestígio e o perfil de uma amostra conhecida. A base de dados de perfis de ADN veio permitir a comparação entre o perfil do vestígio e os perfis já existentes nessa base, possibilitando a identificação da pessoa envolvida ou a obtenção de dados informativos relativos à participação noutras situações anteriores. Este aspeto é extremamente relevante no caso de crimes com tendência repetitiva, em que possa existir uma probabilidade significativa da perpetração de um novo crime, o que pode acontecer, por exemplo, nos homicídios dolosos ou nos crimes de natureza sexual.” In Comunicado do XXII Governo da Republica Portuguesa. Disponível em:

<https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/comunicado?i=dez-anos-de-base-de-dados-perfis-adn> .

³⁸MILHEIRO, Tiago Caiado, “Prova por ADN e o papel do Juiz de Instrução Criminal”. Disponível em:

<https://www.cfbdadosadn.pt/Documents/Fundo%20Documental/Prova%20por%20adn%20e%20o%20papel%20do%20Juiz%20de%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20criminal2-2.pdf> .

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

se houver resultado positivo entre a amostra-problema e amostra-referência, o caso está solucionado e estabelecesse a filiação³⁹ sem necessidade de haver outra prova; e bem assim é se o resultado for negativo, demonstra que a filiação que era expectável não se verifica.

No caso da prova pela técnica de ADN em crime, a mesma não deverá ser prova bastante e sim um meio de obtenção de prova⁴⁰, pois a presença da mesma no local do crime não consubstancia a prática efetiva de determinado ato⁴¹. Nesta senda, o investigador, imparcial, deve analisar os dados de ADN quer para perceber a intervenção de determinado sujeito naquele teatro, seja para o excluir seja para lhe dar um papel de relevo na consequência⁴².

Assim, no início de uma investigação, e tomadas as medidas cautelares de polícia na salvaguarda de toda a eventual prova, quer seja testemunhal quer seja outra espécie (por forma a esta não ser adulterada e assim ser posta em causa a sua probidade), devem intervir as equipas científicas adequadas para a recolha de vestígios (como, por exemplo: laboratório de Polícia Científica – Polícia Judiciária⁴³). A recolha dos vestígios obedece a normas rígidas previstas

³⁹ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 994/06.2TBVFR.P1.S1, de 23/02/2012, cujo relator é Bettencourt de Faria. “No entanto, o surgimento dos testes de ADN, através dos quais é possível fazer a prova directa da paternidade, permite que se elabore tal quesito, que, assim, se configura como meramente factual e cuja resposta positiva ou negativa não resulta da consideração de outros factos.” Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/60d39bf324cd7b4c802579ad0040a0bf?OpenDocument> .

⁴⁰“(…)os meios de obtenção de prova são o caminho seguido para se obter os meios de prova, não servindo para demonstrar os factos mas para que se recolham no processo esses instrumentos de demonstração.” In GUIMARÃES, Ana Paula, “A pessoa como objecto de prova em processo penal: exames, perícias e perfis de ADN – reflexões à luz da dignidade humana”. Nova Causa Edições Jurídicas, Março 2016, p.38.

⁴¹Germano Marques da Silva defende que: “(...) nalguns casos, o próprio meio de obtenção de prova acaba também por ser um meio de prova. Assim, por exemplo, enquanto a escuta telefónica é um meio de obtenção de prova, as gravações já são um meio de prova”. In SILVA, Germano Marques da, *Curso de Processo Penal*, vol. II, 5 ed., Verbo, Lisboa, 2011, p. 280.

⁴²“O tribunal não tem o poder de apreciar livremente a prova pericial que revela o conteúdo dos dados que são fornecidos pelo vestígio ou amostra biológica recolhida. O parecer pericial apresenta-se como uma força limitadora do exercício de apreciação da prova por parte do órgão decisor” in GUIMARÃES, Ana Paula, “A PESSOA COMO OBJECTO DE PROVA EM PROCESSO PENAL: EXAMES, PERÍCIAS E PERFIS DE ADN – REFLEXÕES À LUZ DA DIGNIDADE HUMANA”. Nova Causa Edições Jurídicas, Março 2016, p.214.

⁴³Laboratório de Polícia Científica – LPC – exerce a sua atividade em todo o território nacional, tem a natureza de laboratório oficial nos termos da lei, goza de autonomia técnica e científica, competindo-lhe: “a) *Pesquisar, definir procedimentos de recolha, recolher, tratar vestígios e garantir a custódia da prova no âmbito dos crimes da competência reservada da PJ ou cuja competência que lhe seja deferida;* b) *Realizar perícias nos diversos domínios da ciência forense, nomeadamente do áudio e som, balística, biologia, criminalística, documentos e moeda, drogas e toxicologia, escrita manual, imagem criminalística, informática e telecomunicações, física, lofoscopia, marcas e ferramentas e química;* c) *Implementar novos tipos de perícia e desenvolver as existentes, integrando o conhecimento científico nacional e internacional;* d) *Manter e desenvolver as respetivas bases*

no artigo 8.º da Lei 5/2008, de 12 de fevereiro, visto ser prova inequivocamente importante para a resolução de crime ou, se não bastante, para direcionar a investigação. Como refere Inês Viana de Paula Monteiro: *“Uma vez que o sangue, associado a uma cena de crime, pode fornecer informação que poderá até resolver o caso, é essencial documentar, recolher e preservar este tipo de vestígio. O seu incorreto manuseamento pode enfraquecer, ou mesmo destruir, uma potencial fonte de informação; como tal, uma correta recolha e preservação dos vestígios biológicos poderá, mesmo, estabelecer uma correspondência entre um indivíduo e um acto criminoso”*⁴⁴. Contudo, esta questão retrata a amostra-problema; outra questão que a jurisprudência debate é a amostra-referência. Desde logo a diferença resulta, como já foi aqui parcialmente demonstrado, da proveniência da amostra. A amostra-problema⁴⁵ é recolhida do local do crime e encaminhada para o laboratório específico e, e aqui reside o conflito; ao passo que a amostra-referência⁴⁶ é recolhida do arguido.

Prescreve o art.º 8.º, n.º 2, da Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 90/2017, de 22/08) que, quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do número anterior [i.e., a requerimento do arguido ou oficiosamente determinada por despacho do juiz⁴⁷,

de dados forenses, em especial o Ficheiro Central de Dados Lofoscópicos, nos termos previstos na Lei n.º 67/2017, de 9 de agosto; e) Assegurar o ponto de contacto nacional técnico-científico para aplicação da Decisão Pruum, em matéria de impressões digitais e como Centro Nacional de Análise de Notas e Moedas, junto das instituições europeias; f) Assegurar a participação técnico-científica da PJ, em matéria de ciências forenses, nas diferentes instâncias nacionais, comunitárias e internacionais e, em especial, na cooperação com os países de língua oficial portuguesa; g) Emitir pareceres, divulgar a informação e prestar assessoria técnico-científica no domínio das suas competências; h) Manter um sistema de gestão para a qualidade, visando a acreditação, definindo, em especial, procedimentos que tenham em conta a problemática das contaminações e a higiene e segurança; i) Garantir a matriz de competências dos respetivos trabalhadores, nos termos definidos no sistema de qualidade; j) Definir a sua atuação de acordo com os princípios gerais das ciências forenses, designadamente garantindo a colegialidade das conclusões. 2 – Sem prejuízo da resposta da PJ aos restantes órgãos de polícia criminal e às autoridades judiciais, a intervenção do LPC pode ser estendida a qualquer entidade ou serviços oficiais. 3 – A competência do LPC é cumulativa com a do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P., em especial em matéria de Identificação humana em cenários de exceção, no âmbito da base de dados de perfis de ADN e na realização de intervenções periciais complementares.” Disponível em:

<https://www.policiajudiciaria.pt/lpc/> .

⁴⁴MONTEIRO, Inês Viana de Paula, *“Vestígios Hemáticos no local de crime Sua importância Médico-Legal”* (Dissertação de Mestrado em Medicina Legal), Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, 2010, Disponível em:

<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/26904/2/Vestgios%20Hemticos%20no%20local%20de%20crime%20%20Sua%20Importncia%20Mdico%20Legal.pdf> .

⁴⁵Alínea c) do artigo 2.º da Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro. *“«Amostra problema» a amostra, sob investigação, cuja identificação se pretende estabelece.”*

⁴⁶Alínea d) do artigo 2.º da Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro. *“«Amostra referência» a amostra utilizada para comparação”.*

⁴⁷Mostra-se suficientemente fundamentada a recolha de amostras de ADN quando o acórdão refere expressamente: *“I - Atendendo à natureza concreta dos factos provados e à pena aplicada, proceda-se à recolha de amostras ao arguido, nos termos e para os efeitos do disposto nos arts. 8.º, n.º 2 e art. 18.º, n.º 3, da Lei n.º 5/2008, de 12-02, devendo a entidade responsável pela*

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

a partir da constituição de arguido] é ordenada, mediante despacho do juiz de julgamento, e após trânsito em julgado, a recolha de amostras em condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída.

Destaque-se ainda o seguinte: “I – É obrigatória a recolha de amostra de ADN em arguido condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos. II – Sendo o arguido condenado em pena de prisão de 3 anos e 9 meses, o facto desta pena de prisão ter ficado suspensa na sua execução por igual período, não retira a obrigatoriedade de recolha de ADN ao arguido.”⁴⁸

Em análise à questão suscitada, verifica-se que a obrigatoriedade da recolha de amostra de ADN perante pena concreta, apesar de suspensa na sua execução, mantém-se. Perante tal problemática, e suscitada a sua eventual inconstitucionalidade, entende o Tribunal Constitucional: “Não julgar inconstitucional a norma que determina que a recolha de amostras em condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta tenha sido substituída, com finalidades de investigação criminal e inserção na base de dados respetiva, é ordenada, mediante despacho do juiz de julgamento, após trânsito em julgado, quando a mesma não foi já realizada, interpretativamente retirada pela decisão do artigo 8.º, n.º 2, da Lei n.º 5/2008, de 12 de fevereiro, na redação original”⁴⁹.

3. Conclusões

É conhecida a clássica distinção, no Direito Processual Penal, entre prova direta e prova indireta ou indiciária: respetivamente, aquela incide diretamente sobre o facto *probando*, enquanto a outra incide sobre factos diversos do tema de prova, mas que permitem, a partir de deduções e induções e com o auxílio de regras da experiência, uma ilação da qual se infere o facto a provar. Embora a nossa lei processual penal não faça qualquer referência a requisitos especiais, em sede de demonstração dos requisitos da prova indiciária, a aceitação da sua credibilidade está dependente da convicção do julgador que, embora sendo uma convicção pessoal, terá que ser sempre devidamente fundamentada. Para que a prova indireta ou indiciária possa ser tomada em consideração exigem-se

recolha observar o prescrito nos arts. 9.º e 10.º deste diploma legal. II - A Lei n.º 5/2008, de 12-02, impõe que a entidade, que determine a recolha de amostras, seja juiz, ou de instrução criminal ou de julgamento.” In Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 87/10.8GBBVVD.G1.S1, de 07-12-2016, cujo relator é Pires da Graça. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/75f9208ffdfdefbfa80258084003dac21?OpenDocument>.

⁴⁸Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra n.º 279/16.6PBCTB.C1, de 19-12-2018, cujo relator é Luís Teixeira. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/e39006c6df62d2138025837b003936fd?OpenDocument>.

⁴⁹Acórdão Tribunal Constitucional N.º 333/2018, Processo n.º 195/2018, 1.ª Secção, Relator: Conselheira Maria de Fátima Mata-Mouros. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180333.html?impressao=1311526287>.

alguns requisitos: pluralidade de factos-base ou indícios; que tais indícios estejam acreditados por prova de carácter direto; que sejam periféricos do facto a provar ou interrelacionados com esse facto; racionalidade da inferência; expressão, na motivação do tribunal de instância, de como se chegou à inferência; não se admitir que a demonstração do facto indício que é a base da inferência seja também ele feito através de prova indiciária.⁵⁰

A prova indireta ou indiciária não é um “minus” relativamente à prova direta. Pelo contrário, pois se é certo que na prova indireta intervêm a inteligência e a lógica do julgador que associa o facto indício a uma regra da experiência que vai permitir alcançar a convicção sobre o facto a provar, na prova direta intervém um elemento que ultrapassa a racionalidade e que será muito mais perigoso de determinar, como é o caso da credibilidade do testemunho. No entanto, a prova indireta exige um particular cuidado na sua apreciação, uma vez que apenas se pode extrair o facto probando do facto indiciário quando tal seja corroborado por outros elementos de prova, de forma a que sejam afastadas outras hipóteses igualmente possíveis.”⁵¹

De acordo com a doutrina de Germano Marques da Silva, “a livre valoração da prova não deve ser entendida como uma operação puramente subjetiva pela qual se chega a uma conclusão unicamente por meio de conjecturas de difícil ou impossível objetivação, mas a valoração racional e crítica, de acordo com as regras comuns da lógica, da razão, das máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita objetivar a apreciação, requisito necessário para uma efetiva motivação da decisão”.⁵²⁻⁵³

Neste contexto, “[a] cresce que a distinção entre prova direta e indireta não se baseia num predicado epistemológico – a idoneidade ou o valor do meio de

⁵⁰ Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra n.º 460/10.1JALRA.C1 de 21-03-2012, cujo relator é Paulo Valério. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/d63d6d77e4e4015d802579e30050d1d3?OpenDocument> .

⁵¹ Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 202/14.2GAPCR.G2. S1, de 08-11-2018, cujo relator é Helena Moniz. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2ec6e74c19ec59a680258344003d2276?OpenDocument> .

⁵² Acórdão Tribunal Constitucional N.º 76/2021, Processo n.º 1081/2020, 1.ª Secção, Relator: Conselheiro José António Teles Pereira. Disponível em:

<https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20210076.html> .

⁵³ “I - A livre apreciação da prova não está sujeita a regras legais que pré-determinem o valor das provas. II - Daí a relevância da fundamentação (neste caso de facto) que obrigatoriamente deve constar da sentença e que em sede recursória permite ao tribunal superior conhecer o modo e o processo de formulação do juízo lógico contido em tais decisões (os fundamentos), elemento essencial para a avaliação que lhe cumpre efetuar. III - A valoração da prova pela 1.ª instância é resultado da apontada livre apreciação e só deverá ser objecto de censura pelo tribunal de recurso quando ficar demonstrado que a opção tomada viola as regras da experiência comum consideradas válidas e legítimas dentro de um determinado contexto histórico e jurídico e, portanto, dotadas de razoabilidade. IV - A prova indirecta, cuja admissibilidade em processo penal não se questiona, pressupõe que a factualidade conhecida permite adquirir ou alcançar a realidade de um facto não directamente demonstrado.(...)” Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra n.º 174/08.2GASPS.C1, de 20/09/2017, cujo relator é Helena Bolieiro. Disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/5b4178016c32ce2a802581a3003e4845?OpenDocument> .

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

prova, mas num predicado lógico – a relação entre a prova e o facto. A distinção justifica-se, essencialmente, por razões de comodidade analítica. Possui ainda a virtude metodológica de permitir discriminar processos inferenciais de complexidade diversa, na medida em que a prova indireta implica, por natureza, uma cadeia de raciocínio entre o facto probatório e o facto probando, ao passo que a prova direta do facto probando decorre imediatamente da adesão do julgador ao facto probatório.”⁵⁴

Nesta sequência, a prova obtida através de um teste de ADN tem vindo a ganhar destaque, quer através das possibilidades que lhe estão imbuídas quer da criação/existência de uma base de dados. Esta técnica, pelo exposto, atinente ao tipo de processo em que seja solicitada, pode enquadrar-se quer na prova direta ou indireta.

Aqui chegados, podemos concluir que a criação de uma base de dados de ADN e a sua utilização para investigação criminal não colocam em causa a proteção de dados, nem a sua oposição à dita utilização pode afetar a presunção de inocência do arguido.⁵⁵

⁵⁴ Acórdão Tribunal Constitucional N.º 521/2018, Processo n.º 321/2018, 3.ª Secção, Relator: Conselheiro Gonçalo de Almeida Ribeiro. Disponível em: https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/content/reserved/ebook_html5/tc_acordaos_0103/401/#z.

⁵⁵ “I) Ainda que se admita que a colheita coativa de vestígios biológicos para posterior determinação de perfis de ADN, possa implicar uma afectação, limitação ou restrição de direitos fundamentais do indivíduo sujeito a tal colheita, o uso de tal meio de obtenção de prova terá de desenvolver-se em torno do conflito entre direitos fundamentais do arguido e as finalidades do processo penal, entre as quais a procura da verdade material e a realização da justiça. II) A recolha coativa de saliva através de zaragatoa bucal, e posterior utilização do ADN, trata-se de um meio adequado para a descoberta da verdade material e prossecução da finalidade da realização da justiça – método pouco invasivo, inexistindo outro menos restritivo para alcançar o objectivo da comparação com os vestígios deixados no interior do veículo - não é excessivo nem desproporcional para obter a identidade do arguido, ou seja, os benefícios para a investigação criminal ultrapassam a ligeira compressão dos direitos fundamentais dos cidadãos. III) Tal determinação coativa também não é suscetível de constituir uma violação do princípio *nemo tenetur se ipsum accusare*, no sentido de que não pode recair sobre o arguido o dever de se incriminar a si próprio. IV) Para além do exame em causa não configurar qualquer declaração contrária à presunção da inocência, o seu resultado é incerto e independente da vontade do arguido, podendo acarretar a final tanto uma condenação, como uma absolvição.” Foi este o sentido do entendimento perfilhado no Acórdão do Tribunal Constitucional, nº 115/2007, de 2 de março de 2007, ai se tendo aduzido, no seguimento de jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) e de alguma doutrina citada a tal respeito, que: “o direito à não auto-incriminação refere-se ao respeito pela vontade do arguido em não prestar declarações, não abrangendo (...) o uso, em processo penal, de elementos que se tenham obtido do arguido por meio de poderes coercivos, mas que existam independentemente da vontade do sujeito, como é o caso, por exemplo e para o que agora nos importa considerar, da colheita da saliva para efeitos de realização de análises de ADN. Na verdade, essa colheita não constitui nenhuma declaração, pelo que não viola o direito de não declarar contra si mesmo e a não se confessar culpado. Constitui, ao invés, a base para uma mera perícia de resultado incerto, que independentemente de não requerer apenas um comportamento passivo, não se pode catalogar como obrigação de

Referências Bibliográficas

COUTINHO, Marta Alexandra Carvalho. “*Meios de prova e meios de obtenção prova que colocam em causa o direito ao silêncio do arguido*”. (Dissertação de Mestrado). Universidade Lusíada do Porto, 2014. Disponível em: <http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/1948/1/Disserta%20a7%20a3o%20de%20mestrado.pdf>

CUNHA, Anita Spies da e SCHIOCCHET, Taysa, “*A constitucionalidade do DNA na persecução penal: o direito à autodeterminação informativa e o critério de proporcionalidade no Brasil e na Alemanha*.”, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rinc/a/n8wry4cqVLWt3j3kfl9gMTq/>

FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, *Curso de Processo Penal*. Volume 1. Lisboa. Edições Danúbio. 1986.

GOMES, Márcio Schlee. “*A prova indiciária no crime de homicídio: lógica, probabilidade e inferência na construção da sentença penal*”. (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Direito Universidade de Lisboa. 2014. Disponível em: https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/19891/1/ulfd130284_tese.pdf

GUIMARÃES, Ana Paula. “*A pessoa como objecto de prova em processo penal: exames, perícias e perfis de ADN – reflexões à luz da dignidade humana*”. Nova Causa Edições Jurídicas. Março 2016.

MALATESTA, Nicola Framarino dei, *A lógica das provas em matéria criminal*, Campinas. Servanda. 2013.

MENDRONI, Marcelo Batlouni, *Provas no processo penal: estudo sobre a valoração das provas penais*, São Paulo, Atlas, 2010.

MILHEIRO, Tiago Caiado, *Prova por ADN e o papel do Juiz de Instrução Criminal*, Disponível em: <https://www.cfbdadosadn.pt/Documents/Fundo%20Documental/Prova%20por%20adn%20e%20o%20papel%20do%20Juiz%20de%20Instru%C3%A7%C3%A3o%20criminal2-2.pdf>

MONTEIRO, Inês Viana de Paula, “*Vestígios Hemáticos no local de crime Sua importância Médico-Legal*” (Dissertação de Mestrado em Medicina Legal), Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da Universidade do Porto, 2010. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/26904/2/Vestgios%20Hemticos%20no%20local%20de%20crime%20%20Sua%20Importancia%20M dico%20Legal.pdf>

PINTO, Marta Sofia Neto Moraes, “*A prova indiciária no processo penal*”, Revista do Ministério Público n.º 128, Outubro – Dezembro, 2011.

FERRANDIZ, Leonardo Prieto-Castro e HEREDIA, Eduardo Gutiérrez de Cabiedes Fernández de, *Derecho procesal penal*, 3 edición. Editores Tecnos, 1987.

SILVA, Germano Marques da, *Curso de Processo Penal*, Vol. II, 2 Edição, Editorial Verbo, 1993.

SILVA, Germano Marques da, *Curso de Processo Penal*, vol. II. 5ª ed., Verbo, Lisboa, 2011.

auto-incriminação (...)”. In Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães n.º 843/19.1GAVNF-A.G1, de 26-04-2021, cujo relator é Cândida Martinho. Disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrq.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/a90b9ca0f182609d802586d200522615?OpenDocument> .

A admissibilidade do ADN como prova indiciária em processo penal

SILVA, Sandra Oliveira, “Legalidade da Prova e Provas Proibidas”, in *Revista Portuguesa de Ciência Criminal*, Ano 21, n.º 4, 2011. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/133333/2/49978.pdf>

TARUFFO, Michele, *Capitolo I Nozioni generali*, Disponível em: <https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892107274.pdf>